

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633530>

KASKADLI GIDROELEKTR STANSIYALARDA ELEKTR ENERGIYA ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI MODELLASHTIRISH VA TAHLIL QILISH

Kamoliddinov Soxibjon Solijon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti

E-mail: soxibjon.kamoldinov@fstu.uz

ANNOTATSIYA

Maqolada kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonini fizik-dinamik modellashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda suv balansi tenglamalari, ombor hajmi va sof napor dinamikasi hamda kaskadlararo suv oqimining vaqt bo'yicha kechikishlari asosida matematik model ishlab chiqilgan. Model Matlab/Simulink muhitida uch pog'onali kaskadli GES misolida sinovdan o'tkazilgan. Natijalar suv sarfi o'zgarishlarining quvvat va energiya ishlab chiqarishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini hamda kaskadlararo kechikishlar energetik ko'rsatkichlarda fazaviy siljishlarni yuzaga keltirishini ko'rsatdi. Quvvatning vaqt bo'yicha integrali asosida elektr energiyasini hisoblash yondashuvi sutkalik va mavsumiy energiya ishlab chiqarish hajmlarini baholash imkonini berdi. Taklif etilgan model gidravlik va energetik jarayonlarning o'zaro bog'liqligini yagona tizimda aks ettirib, kaskadli GESlarni tahlil qilish, boshqarish va elektr energiyasi ishlab chiqarishni prognozlash uchun samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kaskadli GES, fizik-dinamik modellashtirish, suv balansi, sof napor, transport kechikishi, Matlab/Simulink, elektr energiyasi.

MODELING AND ANALYSIS OF THE ELECTRIC POWER GENERATION PROCESS IN CASCADE HYDROELECTRIC POWER PLANTS

ABSTRACT

This paper presents the issues of physical-dynamic modeling of the electric power generation process in cascade hydroelectric power plants (HPPs). A mathematical model was developed based on water balance equations, reservoir volume and net head dynamics, as well as time delays in water flow between cascade stages. The model was implemented and tested in the Matlab/Simulink environment using a three-stage cascade HPP system. The results demonstrate that variations in

water discharge significantly affect power and energy generation, while inter-stage delays lead to phase shifts in energy performance indicators. The application of a power-time integration approach for energy calculation enables the assessment of daily and seasonal electricity production volumes. Unlike conventional statistical and optimization-based approaches, the proposed model integrates hydraulic and energy processes within a unified framework. The developed model can serve as an effective tool for the analysis, operation, and forecasting of electricity generation in cascade hydroelectric power systems.

Keywords: cascade hydroelectric power plants, physical-dynamic modeling, water balance, net head, transport delay, Matlab/Simulink, electric power generation.

KIRISH

Bugungi kunda elektr energetika tizimining barqaror va samarali ishlashini ta'minlash global miqyosdagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Aholi sonining o'sishi, sanoat ishlab chiqarish hajmining kengayishi hamda energiya resurslaridan oqilona foydalanishga bo'lgan talabning ortib borishi elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Shu sharoitda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan, xususan, gidroenergetika resurslaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Gidroelektr stansiyalar (GES) elektr energiya ishlab chiqarishda ekologik tozaligi, yoqilg'iga bog'liq emasligi hamda uzoq muddatli ekspluatatsiya imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, daryolarning energetik salohiyati yuqori bo'lgan hududlarda gidroenergetika tizimlarini rivojlantirish iqtisodiy va texnik jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday hududlarda alohida GESlarni emas, balki bir-biri bilan gidravlik jihatdan bog'langan kaskadli gidroelektr stansiyalar tizimini barpo etish orqali suv resurslaridan yanada samarali foydalanish imkoniyati yuzaga keladi.

O'zbekistonda barcha O'zbekistonning barcha gidroelektr stansiyalariga „O'zbekgidroenergo“ AJ davlat korxonasi egalik qiladi. Respublika hududidagi GES larning umumiy o'rnatilgan quvvati qariyb 2,3 GVt ni tashkil etadi. Bundan tashqari kelgusi yillarda GESlar quvvatini oshirish maqsadida Respublikaning turli hududlarida umumiy quvvati 636 MVt bo'lgan 8 ta GES va 4 ta kaskadli GES lar qurulishi rejalashtirilgan [21].

Kaskadli GESlar daryo oqimi bo'ylab ketma-ket joylashgan bir nechta gidroelektr stansiyalardan iborat bo'lib, har bir stansiya yuqoridagi GESdan chiqayotgan suv hisobiga ishlaydi. Ushbu tizimda suv oqimining vaqt bo'yicha kechikishi, omborlar hajmi, naporlarning o'zgarishi hamda yuklama rejimlari stansiyalararo murakkab o'zaro ta'sirlarni yuzaga keltiradi. Natijada, kaskadli

GESlarda elektr energiya ishlab chiqarish jarayoni oddiy yakka stansiyaga nisbatan ancha murakkab dinamik xususiyatlarga ega bo'ladi.

Kaskadli gidroelektr stansiyalarni samarali boshqarish va ekspluatatsiya qilish uchun ularning ishlash jarayonini chuqur tahlil qilish, quvvat va energiya ishlab chiqarish dinamikasini aniqlash hamda suv rejimlarining ta'sirini baholash zarur. Bu masalalarni hal etishda matematik modellashtirish va kompyuter simulyatsiyasi muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy modellashtirish muhitlari yordamida kaskadli GESlarning gidravlik, energetik va vaqt bo'yicha o'zgarish xususiyatlarini birgalikda hisobga olgan holda tadqiq qilish imkoniyati mavjud.

Mazkur ishida kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiya ishlab chiqarish jarayonini fizik-dinamik yondashuv asosida modellashtirish va tahlil qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda suv sarfi, napor va foydali ish koeffitsenti asosida elektr quvvatni aniqlash hamda quvvatning vaqt bo'yicha integrali orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyani hisoblash usullari qo'llaniladi. Shuningdek, suv oqimining daryo bo'ylab harakatlanishidagi vaqt kechikishlarining kaskadli GESlar ish rejimiga ta'siri tahlil qilinadi.

Olingan natijalar kaskadli GESlarni loyihalash, ekspluatatsiya qilish va elektr energiya ishlab chiqarishni rejalashtirish jarayonlarida amaliy ahamiyatga ega bo'lib, energetika tizimlarining barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu borada ko'plap olimlar izlanish olib brogan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

[1] adabiyotning asosiy maqsadi kaskadli gidroelektr stansiyalarga ega elektroenergetika tizimlarining ish rejimlarini tahlil qilish, rejalashtirish va samaradorligini oshirish uchun matematik hamda imitatsion modellarni ishlab chiqishdan iborat. Ishda gidravlik bog'lanishlarni hisobga olgan holda kaskadli GESlarning energiya ishlab chiqarish jarayonini modellashtirish, yuklamani gidroagregatlar o'rtasida optimal taqsimlash va energiya tizimi rejimlarini optimallashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda dinamik dasturlash, regressiya tahlili, vaqt qatorlari va sun'iy intellekt usullaridan foydalangan holda yuklama grafiklarini prognozlash modeli ishlab chiqilgan. Shuningdek, elektr energiyasi iste'moli va suv resurslari o'zgaruvchanligini hisobga oluvchi kompleks boshqaruv algoritmlari taklif etilgan. Olingan natijalar kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiya ishlab chiqarish jarayonini samarali modellashtirish, suv-energetik resurslardan optimal foydalanish va energiya tizimining ishonchligini oshirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv uzoq muddatli rejalashtirish, dispetcherlik boshqaruvi va energiya ishlab chiqarishni prognozlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. [1].

[2] adabiyotning asosiy maqsadi masofaviy zondlash ma'lumotlari va mashinali o'qitish usullaridan foydalangan holda daryo oqimini aniqlash hamda suv resurslarini boshqarish samaradorligini oshirishdan iborat. Ishda GRACE va GRACE-FO sun'iy yo'ldoshlari orqali olingan umumiy suv zaxirasi anomaliyasi (TWSA) ma'lumotlari asosida oylik daryo sarflarini baholash uchun eksponensial konseptual gidrologik model qo'llanilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt va mashinali o'qitish algoritmlari yordamida model parametrlarini hududiyashtirish, natijalarni optimallashtirish va global miqyosda prognoz qilish imkoniyatlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari daryo sarfini aniqlashda sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari yetishmovchiligi mavjud hududlarda ham yuqori aniqlikni ta'minlashini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda suv oqimi va energiya ishlab chiqarish jarayonlarini modellashtirish, gidrologik noaniqliklarni kamaytirish hamda elektr energiyasi ishlab chiqarishni prognozlash uchun muhim ilmiy asos yaratadi. Shuningdek, taklif etilgan metodologiya gidroenergetika tizimlarida optimal boshqaruv va resurslardan samarali foydalanish imkonini kengaytiradi [2].

Keltirilgan [3] adabiyotning asosiy maqsadi iqlim o'zgarishi sharoitida gidroelektr stansiyalarining foydalaniladigan quvvatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va kelajakdagi xavflarni baholashdan iborat. Ishda ma'lumotlar yetishmovchiligi mavjud hududlar uchun moslashuvchan gidrologik va energetik modellashtirish yondashuvi ishlab chiqilgan. Tadqiqotda suv balansiga asoslangan gidrologik model, gidroenergetik operatsion model va global iqlim prognozlari asosida ko'p modelli ansambl usuli qo'llanilgan. Model iqlim ssenariylari ta'sirida suv oqimi, bug'lanish, muzliklarning qisqarishi va yog'in miqdoridagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda gidroelektr stansiyalarning foydalaniladigan quvvatini aniqlash imkonini beradi. Olingan natijalar iqlim o'zgarishi gidroenergetika tizimlarining ishonchliligi va barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiya ishlab chiqarishni prognozlash, suv resurslaridan samarali foydalanish va uzoq muddatli energetik rejalashtirish masalalarida muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [3].

[4] adabiyotda gidroelektr energiya ishlab chiqarish tendensiyalarini prognozlash va ularning rivojlanish qonuniyatlari aniqlangan. Ishda innovatsiyalar diffuziyasi nazariyasiga asoslangan matematik modellar qo'llanilib, gidroenergetika texnologiyalarining rivojlanish jarayoniga innovatsiya va imitatsiya omillarining ta'siri o'rganilgan. Xususan, Bass diffuziya modeli yordamida gidroenergetikaning rivojlanish bosqichlari tahlil qilinib, turli mamlakatlar bo'yicha o'sish dinamikasi baholangan. Bundan tashqari, K-means klasterlash usuli orqali mamlakatlar innovatsion rivojlanish darajasiga ko'ra guruhlariga ajratilgan hamda ARIMA, Prophet va umumlashtirilgan logistika modeli kabi prognozlash yondashuvlari qo'llanilgan.

Natijalar umumlashtirilgan modelning yuqori aniqlikda prognoz berishini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiya ishlab chiqarishni modellashtirish, uzoq muddatli prognozlash va energetik tizimlarni optimallashtirish masalalarida muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [4].

[5] adabiyotda gidroenergetika tizimlarini o'rta muddatli yetarlilik prognozlash jarayonida modellashtirish metodologiyasini takomillashtirish va uning elektr energiyasi ta'minoti ishonchliligiga ta'sirini baholash ko'rib chiqilgan. Ishda Yevropa elektroenergetika tizimi doirasida gidroelektr stansiyalarni modellashtirishning yangi yondashuvlari o'rganilib, suv oqimlari, rezervuar hajmi va nasosli gidroakkumulyatsiya stansiyalarining ishlash rejimlari hisobga olingan. Tadqiqotda Monte-Karlo simulyatsiyasi, optimal yuklama taqsimoti (Unit Commitment and Economic Dispatch) va yetarlilik ko'rsatkichlarini baholash modellari qo'llanilgan. ANTARES dasturiy muhiti yordamida turli gidrologik sharoitlarda tizimning ishlash holati va energiya yetishmovchiligi ehtimoli tahlil qilingan. Natijalar gidroenergetika modellashtirish metodologiyasi energiya yetarliligi va tizim barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiya ishlab chiqarishni optimallashtirish, suv resurslaridan samarali foydalanish va dispetcherlik boshqaruvi jarayonlarini takomillashtirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [5].

[6] adabiyotda gidroelektr stansiyalarning qisqa muddatli elektr energiyasi taklif egri chiziqlarini prognozlash va bozor sharoitida ularning shakllanish mexanizmini modellashtirish masalalari yoritilgan. Ishda gidroenergetika ishlab chiqarish hajmi, suv zaxiralari darajasi, inflow noaniqligi va elektr energiyasi narxlari o'zgaruvchanligi hisobga olingan holda suv qiymati (water value) tushunchasiga asoslangan matematik model ishlab chiqilgan. Tadqiqotda chiziqli optimallashtirish, stokastik dinamik dasturlash va fundamental narx prognozlash yondashuvlari qo'llanilib, gidroresurslarni optimal boshqarish masalasi yechilgan. Natijalar gidroenergetika taklif egri chiziqlari qisqa muddatli prognozlashda elektr energiyasi narxlarini aniqlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda suv resurslarini optimal taqsimlash, energiya ishlab chiqarishni modellashtirish va dispetcherlik boshqaruvi jarayonlarini takomillashtirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari energiya bozorlarida risklarni kamaytirish va barqaror ishlab chiqarish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi [6].

[7] adabiyotning asosiy maqsadi kichik gidroelektr stansiyalarda elektr energiyasi ishlab chiqarishni qisqa muddatli prognozlash usullarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholashdan iborat. Ishda ikki kichik GESning soatlik ishlab chiqarish ma'lumotlari asosida vaqt qatorlarini tahlil qilish hamda prognozlash modellari qurilgan. Tadqiqotda ARIMA, regressiya, sun'iy neyron tarmoqlari va

qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinalari kabi statistik va mashinali o'qitish usullari qo'llanilib, ularning aniqligi taqqoslangan. Meteorologik omillar, xususan yog'ingarchilik va haroratning ishlab chiqarishga ta'siri alohida o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mashinali o'qitish asosidagi modellar gidroenergetika ishlab chiqarish jarayonining qisqa va uzoq muddatli bog'liqliklarini aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda suv oqimini va energiya ishlab chiqarishni prognozlash, optimal boshqaruv va dispetcherlik qarorlarini qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [7].

[8] adabiyotning asosiy maqsadi kichik gidroelektr stansiyalarda elektr energiyasi ishlab chiqarishni kunlik va oylik prognozlash orqali ularning operatsion ishonchliligini oshirishdan iborat. Ishda ishlab chiqarish ma'lumotlari va meteorologik omillar asosida vaqt qatorlarini modellashtirish yondashuvi qo'llanilgan. Tadqiqot doirasida Random Forest, XGBoost va LSTM kabi mashinali o'qitish algoritmlari hamda ularning kombinatsiyasiga asoslangan gibrid model ishlab chiqilgan. Prognozlash aniqligini oshirish uchun ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash, sezonsimonlikni aniqlash, yetishmayotgan qiymatlarni interpolatsiya qilish va normalizatsiya usullari qo'llanilgan. Model samaradorligi R^2 va RMSE mezonlari asosida baholangan. Natijalar oylik prognozlashda LSTM asosidagi model yuqori aniqlikni ta'minlashini ko'rsatdi, bu esa suv resurslaridan samarali foydalanish va moliyaviy risklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiya ishlab chiqarish jarayonini modellashtirish va dispetcherlik boshqaruvini takomillashtirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [8].

[9] adabiyotning asosiy maqsadi gidroelektr stansiyalarda elektr energiyasi ishlab chiqarishni optimal rejalashtirish va boshqarish jarayonini takomillashtirishdan iborat. Ishda gidroagregatlarning yillik ishlab chiqarish jadvalini optimallashtirish murakkab nolinear, konveks bo'lmagan va ko'p cheklovli masala sifatida ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda suv oqimi, rezervuar darajasi, gidroagregatlarning ishga tushishi va to'xtashi, hamda gidravlik bosim kabi omillarni hisobga oluvchi matematik model ishlab chiqilgan. Optimallashtirish uchun Firefly algoritmi va Particle Swarm Optimization asosida gibrid FPSO algoritmi, shuningdek Series Division Method (SDM) qo'llanilgan. Bundan tashqari, sun'iy neyron tarmoqlari, xususan Back Propagation Neural Network modeli optimallashtirish jarayoniga integratsiya qilingan. Natijalar taklif etilgan algoritmlar gidroenergetika ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, energiya ishlab chiqarishni 1,5–3,1 % ga yaxshilashini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiya ishlab chiqarish

jarayonini modellashtirish, optimal boshqaruv va dispetcherlik rejalashtirish masalalarida muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi [9].

[10] adabiyotning asosiy maqsadi gidroelektr stansiyalarda elektr energiyasi ishlab chiqarishni optimal rejalashtirish va boshqarish jarayonini takomillashtirishdan iborat. Ishda gidroagregatlarning yillik ishlab chiqarish jadvalini optimallashtirish murakkab nolinear, konveks bo‘lmagan va ko‘p cheklovli masala sifatida ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda suv oqimi, rezervuar darajasi, gidroagregatlarning ishga tushishi va to‘xtashi, hamda gidravlik bosim kabi omillarni hisobga oluvchi matematik model ishlab chiqilgan. Optimallashtirish uchun Firefly algoritmi va Particle Swarm Optimization asosida gibrid FPSO algoritmi, shuningdek Series Division Method (SDM) qo‘llanilgan. Bundan tashqari, sun‘iy neyron tarmoqlari, xususan Back Propagation Neural Network modeli optimallashtirish jarayoniga integratsiya qilingan. Natijalar taklif etilgan algoritmlar gidroenergetika ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, energiya ishlab chiqarishni 1,5–3,1 % ga yaxshilashini ko‘rsatdi. Ushbu yondashuv kaskadli gidroelektr stansiyalarda elektr energiya ishlab chiqarish jarayonini modellashtirish, optimal boshqaruv va dispetcherlik rejalashtirish masalalarida muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi [10].

1-jadvalda yuqorida tahlil qilingan adabiyotlarning o‘zaro taqqoslash natijalari keltirilgan.

Kaskadli GESlar va gidroenergetika bo‘yicha maqolalarning taqqoslanishi

1-jadval

Muallif(lar)	Foydalanilgan metod	Natijasi	Amaliy ahamiyati	Kamchiligi
Xudjasaidov [1]	Matematik modellashtirish va optimallashtirish	Energiya tizimi rejimlari aniqligi oshgan	Kaskadli GES boshqaruvi	Dinamik jarayon va transport kechikishi yetarli hisobga olinmagan
Duvvuri [2]	Gidrologik va statistik modellar	Energiya prognozi samaradorligi	GES rejalashtirish	Energetik model integratsiyasi yo‘q
Cáceres Sebrekos [3]	GRACE + gidrologik model + ML	Daryo oqimi aniqligi	Suv monitoringi	Energiya ishlab chiqarish modeli yo‘q
Ahmad [4]	Mashinali o‘qitish	Qisqa prognoz aniqligi	Operatsion boshqaruv	Fizik jarayonlar hisobga olinmagan
Iotti [5]	Optimallashtirish	Samaradorlik oshishi	Dispetcherlik qarorlari	Nolinear gidravlik model yetarli emas
Edström [6]	Stokastik optimallashtirish	Rejalashtirish aniqligi	Energiya yetarliligi	Real vaqt dinamika yo‘q
Dmitrieva [7]	Operatsion model	Optimal taqsimlash	Barqaror boshqaruv	Kaskadlararo bog‘lanish cheklangan
Grettisson [8]	Hybrid prognoz	Aniqlik oshgan	Risklarni kamaytirish	Fizik model yo‘q
Hammid [9]	ANN, ARIMA	Qisqa prognoz	Smart grid	Napor va suv balansi yo‘q
Lazzaro [10]	Energiya bozori modeli	Narx prognozi	Bozor optimallashtirish	GES fizik modeli yo‘q

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, gidroenergetika tizimlarini modellashtirish va prognozlash bo'yicha mavjud tadqiqotlar asosan uch yo'nalishda rivojlangan: gidrologik-statistik modellar, optimallashtirish yondashuvlari va sun'iy intellekt asosidagi prognozlash usullari. Masofaviy zondlash, mashinali o'qitish va stokastik optimallashtirish modellarining qo'llanilishi prognoz aniqligini oshirgan bo'lsa-da, ularning aksariyatida gidravlik va energetik jarayonlarning fizik-dinamik bog'lanishi yetarli darajada hisobga olinmagan. Ayniqsa, suv balansi, sof napor dinamikasi va kaskadlararo transport kechikishlarini birgalikda modellashtiruvchi kompleks yondashuvlar kam uchraydi. Shuningdek, ko'plab ishlar yakka GESlarga yo'naltirilgan bo'lib, kaskadli tizimlarning o'zaro ta'siri cheklangan darajada o'rganilgan.

Shu sababli, ushbu tadqiqotda fizik-dinamik modellashtirish, suv balansi tenglamalari va vaqt kechikishlarini hisobga olgan Matlab/Simulink asosidagi model ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuv prognozlash, dispetcherlik boshqaruvi va optimallashtirish modullarini integratsiya qilish imkonini beruvchi universal platforma yaratishga xizmat qiladi. Bu esa kaskadli GESlarda energiya ishlab chiqarishni prognozlash va barqaror boshqarish masalalarini yanada samarali hal etish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot kaskadli gidroelektr stansiyalar (GES) ish rejimlarini modellashtirish sohasida fizik mazmunga ega, vaqt bo'yicha dinamik ishlashni hisobga oluvchi yangi yondashuvni taklif etadi. An'anaviy sof statistik yoki sof optimallashtirishga asoslangan modellar bilan solishtirganda, ushbu ishda suv balansi, sof napor va quvvat–energiya bog'lanishlari yagona fizik-dinamik doirada birlashtirilgan.

Tadqiqotning birinchi muhim ilmiy yangiligi shundaki, kaskadli GESlar uchun suv balansi tenglamalari asosida ombor hajmining vaqt bo'yicha dinamik o'zgarishini tavsiflovchi modul model ishlab chiqildi va u Matlab/Simulink muhitida alohida subsystemlar ko'rinishida realizatsiya qilindi. Har bir GES uchun ombor hajmi, suv sathi va sof napor o'rtasidagi nolinear bog'lanish Lookup Table bloklari orqali hisobga olinib, realistik gidravlik xatti-harakat qayta tiklandi.

Ikkinchi ilmiy yangilik sifatida kaskadlararo suv oqimining transport kechikishlari fizik jarayon sifatida modelga kiritildi. Yuqori pog'onadagi GESdan chiqayotgan suv sarfining quyi pog'onadagi GESga kechikib yetib borishi quvvat va energiya egri chiziqlarida fazaviy siljishlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bu yondashuv kaskadli tizimda suv oqimining real vaqt bo'yicha tarqalishini sof statistik modellarga nisbatan ancha to'g'ri aks ettiradi.

Uchinchi muhim ilmiy yangilik shundaki, mexanik val–turbina bo'g'ini alohida dinamik blok sifatida ajratilmasdan, uning energetik ta'siri gidravlik qism ichiga

yagona foydali ish koeffitsiyenti orqali singdirildi. Bunday soddalashtirilgan, biroq fizik mazmunga ega yondashuv modelning sonli barqarorligini oshirdi va Matlab/Simulink muhitida hisoblash jihatdan samarali realizatsiya qilish imkonini berdi.

To'rtinchi ilmiy yangilik sifatida GESlarda elektr energiyasini quvvatning vaqt bo'yicha integrali sifatida bevosita hisoblash bloki joriy etildi. Bu yondashuv nafaqat oniy quvvatni, balki sutkalik, oylik va mavsumiy elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmlarini aniqlash imkonini beradi hamda kaskadli GESlarning ekspluatatsion rejimlarini energiya nuqtayi nazaridan tahlil qilish uchun qulay platforma yaratadi.

Beshinchi muhim yangilik shundaki, taklif etilgan model modul tuzilishga ega bo'lib, uni keyinchalik mashinaviy o'rganish asosidagi oqim prognozlarini, iqlim ssenariylari yoki dispetcherlik boshqaruvi algoritmlari bilan integratsiya qilish imkoniyati mavjud. Bu esa modelni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham qo'llashga yaroqli moslashuvchan platforma sifatida namoyon etadi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot kaskadli GESlarni modellashtirish sohasida suv balansi, ombor sathi, sof napor dinamikasi va quvvat–energiya hisobini yagona fizik-dinamik doirada birlashtirgan, soddalashtirilgan, biroq izchil va barqaror matematik-simulyatsion yondashuvni taklif etadi. Ushbu yondashuv energetik rejalashtirish, quvvat prognozlash va kaskadli GESlarning barqaror ekspluatatsiyasini ta'minlashda metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Metodika. Suv balansi tenglamalari va kaskadlararo bog'liqlik

Har bir i -GES ombori uchun suv hajmining vaqt bo'yicha o'zgarishi quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:

$$\frac{dV_i(t)}{dt} = Q_{i,in}(t) - Q_{i,out}(t) - Q_{i,loss}(t) \quad (1)$$

bu yerda:

$V_i(t)$ – i -GES omboridagi suv hajmi (m^3);

$Q_{i,in}(t)$ – omborga kirayotgan suv miqdori (m^3/s);

$Q_{i,out}(t)$ – turbina va spillway orqali chiqayotgan suv sarfi (m^3/s);

$Q_{i,loss}(t)$ – bug'lanish va filtratsiya yo'qotishlari (m^3/s);

Agar vaqt qadami Δt bo'lsa:

$$dV_i(t + \Delta t) = V_i(t) + [Q_{i,in}(t) - Q_{i,out}(t) - Q_{i,loss}(t)]\Delta t \quad (2)$$

Yuqori pog'onadagi GESdan chiqayotgan suv quyi GESga kechikib yetib boradi va quyidagi bog'lanish bilan tavsiflanadi:

$$Q_{i,in}(t) = Q_{i-1,out}(t - \tau_{i-1,i}) + Q_{i,trib}(t) \quad (3)$$

bu yerda:

$\tau_{i-1,i}$ – $(i-1)$ va i -GES lar orasidagi masofa kechikish vaqti, (s);

$Q_{i,trib}(t)$ –oralik irmoqlardan qo‘shiladigan suv miqdori, (m^3/s);

Sof napor bilan bog‘langan suv sathi ombor suv sathi hajmi orqali aniqlanadi:

$$Z_{i,up}(t) = f_i(V_i(t)) \quad (4)$$

va sof napor

$$H_i(t) = Z_{i,up}(t) - Z_{i,down}(t) - h_{i,loss}(t) \quad (5)$$

Turbina sarfi cheklovlari

$$Q_{i,min} \leq Q_{i,out}(t) \leq Q_{i,max} \quad (6)$$

Modelda mexanik val–turbina bo‘g‘ini alohida blok sifatida ajratilmagan bo‘lib, turbina–generator juftligining energetik ta’siri yagona foydali ish koeffitsiyenti orqali gidravlik qism ichiga singdirilgan. Shu asosda i-GESning oniy elektr quvvati quyidagicha aniqlanadi:

$$P_i(t) = \rho g Q_{i,out}(t) H_i(t) \eta_i \quad (7)$$

bu yerda:

ρ –suv zichligi, kg/m^3 ;

g –erkin tushish tezlanishi, m/s^2 ;

$Q_{i,out}(t)$ –turbina orqali o‘tayotgan suv sarfi, m^3/s ;

$H_i(t)$ –sof napor, (m);

η_i –gidroagregatning umumiy foydali ish koeffitsiyenti (turbina + generator).

Mazkur formulada mexanik jarayonlar (turbina vali aylanishi, inertsiya, moment) soddalashtirilgan bo‘lib, ularning energetik ta’siri η_i orqali gidravlik blok ichiga singdirilgan.

GES tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiya quvvatning vaqt bo‘yicha integrali orqali aniqlanadi:

$$E_i = \int_{t_0}^{t_1} P_i(t) dt \quad (8)$$

Diskret hisoblarda bu quyidagicha yoziladi

$$E_i \approx \sum_{k=1}^N P_i(t_k) \Delta t \quad (9)$$

Bu yondashuv GESlarning nafaqat oniy quvvatini, balki sutkalik, oylik va mavsumiy energiya ishlab chiqarish hajmlarini aniqlash imkonini beradi.

Xususan, har bir GES ombori uchun suv balansi tenglamalari orqali hajmning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi aniqlanadi, yuqori pog‘onadagi GESdan chiqayotgan suv sarfi esa quyi pog‘onadagi GES uchun transport kechikishi bilan kirish sarfi sifatida kiritiladi. Ombor suv sathining hajmga bog‘liqligi va sof naporning aniqlanishi suv resurslarining quvvat ishlab chiqarishga ta’sirini fizik-dinamik tarzda aks ettiradi.

Turbina sarfi cheklovlari esa gidroagregatning texnik imkoniyatlarini hisobga olgan holda modelga operatsion realizm kiritadi.

Taklif etilgan modelning yana bir muhim yangiligi — elektr energiyasini bevosita quvvatning vaqt bo‘yicha integrali sifatida hisoblash blokining joriy etilishidir. Bu yondashuv GESlarning nafaqat oniy quvvatini, balki sutkalik, oylik va mavsumiy energiya ishlab chiqarish hajmlarini aniqlash imkonini beradi. Natijada, kaskadli GESlarning birgalikda ishlash rejimlarida umumiy energiya ishlab chiqarish hajmi, suv resurslaridan foydalanish samaradorligi va quvvat taqsimoti dinamik tarzda baholanishi mumkin.

Shuningdek, model strukturasi modul ko‘rinishda qurilishi uning keyinchalik mashinaviy o‘rganish asosidagi oqim prognozlarini, iqlim ssenariylari yoki dispatcherlik boshqaruvi algoritmlari bilan integratsiya qilinishiga qulay platforma yaratadi. Umuman olganda, mazkur tadqiqot kaskadli GESlarni modellashtirish sohasida suv balansi, ombor sathi, sof napor dinamikasi, turbina cheklovlari hamda quvvat–energiya hisobini birlashtirgan, fizik-dinamik mazmunga ega, moslashuvchan va amaliy jihatdan qo‘llashga yaroqli yondashuvni taklif etadi hamda energetik rejalashtirish, quvvat prognozlash va barqaror ekspluatatsiya masalalarini hal etishda metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

NATIJALAR VA TAHLIL

Matlab/Simulink muhitida qurilgan uch pog‘onali kaskad modeli asosida suv sarfi, sof napor, quvvat va energiyaning vaqt bo‘yicha dinamik o‘zgarishlari tahlil qilindi (1-rasm). Kaskadlararo suv uzatilishi natijalari (2-rasm) shuni ko‘rsatadiki, yuqori pog‘onadagi GESdan chiqayotgan suv sarfi quyi pog‘onadagi GES uchun transport kechikishi bilan kirish sarfi sifatida uzatiladi. Ushbu kechikish quvvat ishlab chiqarishdagi fazaviy siljishga olib keladi.

1-rasm. Matlab/Simulink muhitida qurilgan uch pog‘onali kaskad modeli

Har bir GES uchun hisoblangan quvvat egri chiziqlari (2-rasm) kaskad bo'yicha energiya ishlab chiqarishning real dinamikasini aks ettiradi. Yuqori pog'onadagi suv sarfi o'zgarishlari quyi pog'onadagi quvvatga bevosita, biroq kechikkan holda ta'sir qilishi aniqlangan.

Kaskadli GES modelida suv sarfining vaqt bo'yicha o'zgarishi 1-rasmda keltirilgan. Grafikda uch pog'onali kaskadning har bir GESi uchun chiqish suv sarflari Q_1 , Q_2 , va Q_3 tasvirlangan. Natijalardan ko'rinadiki, uchala pog'onada ham suv sarfi vaqt bo'yicha sekin pasayuvchi xarakterga ega. Bu holat ombor hajmining suv balansi tenglamasi asosida kamayishi hamda sof naporning pasayishi bilan izohlanadi.

2-rasm. GESlar kaskadidagi suv sarfi

Grafik shakllarining bir-biriga yaqinligi kaskadlararo gidravlik bog'liqlikning to'g'ri aks ettirilganini ko'rsatadi. Yuqori pog'onadan chiqayotgan suv sarfi quyi pog'onaga yetib borishi masofasini inobatga olib, kechikishi bilan uzatilgani sababli ularning dinamikasi faza bo'yicha mos keladi, biroq absolyut qiymatlarida kichik farqlar kuzatiladi.

Ushbu natijalar taklif etilgan fizik-dinamik modelning suv oqimining vaqt bo'yicha tarqalishini realistik tarzda qayta tiklay olishini va kaskadli GESlarning rejimlarini tahlil qilish uchun mos ekanini tasdiqlaydi.

3-rasm. Uch pog‘onali kaskadli gidroelektr stansiyalar modeli uchun har bir GESdan olinayotgan oniy elektr quvvati

3-rasmda keltirilgan grafikda uch pog‘onali kaskadli gidroelektr stansiyalar tizimining chiqish quvvati $P_i(t)$ ning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi tasvirlangan. Grafikda har bir GES uchun alohida quvvat egri chiziqlari hamda ularning yig‘indisi sifatida umumiy kaskad quvvati ko‘rsatilgan. Natijalardan ko‘rinadiki, tizimga berilayotgan suv sarfidagi bosqichma-bosqich o‘zgarishlar (taxminan $t \approx 3 s$ va $t \approx 6 s$ da) har bir GES chiqish quvvatida mos ravishda sakrashsimon o‘zgarishlarga olib keladi.

Dastlabki holatda quvvatlar deyarli statsionar bo‘lib, suv sarfi va sof napor doimiy qiymatlarda ushlab turilgan. $t \approx 3 s$ da yuqori pog‘onadagi GESga kiruvchi suv sarfining ortishi natijasida uning chiqish quvvati keskin oshadi va bu o‘zgarish transport kechikishi hisobiga quyi pog‘onalarda biroz kechikib namoyon bo‘ladi. Natijada, ikkinchi va uchinchi GES quvvatlari ham mos ravishda yangi yuqori darajaga ko‘tariladi. Bu holat kaskadli tizimda suv oqimining yuqoridan pastga real vaqt bo‘yicha tarqalishini va uning energetik natijalarga bevosita ta‘sirini yaqqol ko‘rsatadi.

Keyingi bosqichda ($t \approx 6 s$) suv sarfining kamayishi tufayli barcha GESlarda quvvatning pasayishi kuzatiladi. Shunga qaramay, quvvat egri chiziqlari keskin tebranishlarsiz, silliq va barqaror o‘zgaradi. Bu holat taklif etilgan fizik-dinamik modelning sonli jihatdan barqaror ekanini va sof napor–sarfi–quvvat bog‘lanishining to‘g‘ri aks ettirilganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, grafikdan ko‘rinadiki, yuqori pog‘onadagi GES quvvati eng katta ulushni tashkil etadi, quyi pog‘onalarda esa sof naporning kamayishi va gidravlik

yo‘qotishlar sababli ishlab chiqarilayotgan quvvat miqdori nisbatan past bo‘ladi. Bu natijalar kaskadli GESlar uchun kutiladigan fizik xulq-atvor bilan to‘liq mos keladi.

Umuman olganda, mazkur grafik taklif etilgan Matlab/Simulink modeli suv sarfi, sof napor va quvvat o‘rtasidagi fizik bog‘lanishni to‘g‘ri aks ettirishini hamda kaskadli GESlarning vaqtinchalik ish rejimlarini realistik tarzda qayta tiklay olishini tasdiqlaydi.

Quvvatning vaqt bo‘yicha integrali sifatida aniqlangan umumiy ishlab chiqarilgan energiya (4-rasm) taklif etilgan modelning sutkalik va mavsumiy energiya baholarini olish imkonini berishini ko‘rsatadi. Ushbu yondashuv kaskadli GESlarning ekspluatatsion rejalashtirish va oqim prognozlarini bilan integratsiyasi uchun qulay platforma yaratadi.

4-rasmda uch pog‘onali kaskadli gidroelektr stansiyalar tizimi uchun ishlab chiqarilgan elektr energiyasi $E_i(t)$ ning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rsatilgan. Energiya har bir GES uchun alohida hamda butun kaskad bo‘yicha umumiy ko‘rinishda tasvirlangan. Grafikdan ko‘rinadiki, barcha egri chiziqlar monoton o‘svuchi xarakterga ega bo‘lib, bu quvvatning vaqt bo‘yicha integrali sifatida energiya hisoblash blokining to‘g‘ri ishlayotganini tasdiqlaydi.

Daslabki bosqichda energiya deyarli chiziqli o‘sadi, chunki quvvat qiymatlari vaqt oralig‘ida statsionar darajada saqlanadi. $t \approx 3t_s$ atrofida suv sarfining oshishi sababli quvvat keskin ortadi va natijada energiya egri chiziqlarining og‘ishi ham kattalashadi. Bu holat ayniqsa yuqori pog‘onadagi GES uchun yaqqol namoyon bo‘ladi, chunki u eng katta sof naporga ega bo‘lib, ishlab chiqarilayotgan quvvat ulushi ham eng yuqori hisoblanadi.

4-rasm. Uch pog‘onali kaskadli GES tizimida suv sarfining bosqichma-bosqich o‘zgarishi sharoitida jamlangan elektr energiyaning vaqt bo‘yicha

Keyingi bosqichda ($t \approx 6 s$) suv sarfining kamayishi quvvat darajasining pasayishiga olib keladi, natijada energiya o'sish tezligi ham sekinlashadi. Shunga qaramay, energiya egri chiziqlari uzluksiz va silliq bo'lib qoladi, bu esa modelda quvvat–energiya o'zgartirish jarayonining fizik jihatdan izchil va sonli jihatdan barqaror amalga oshirilganini ko'rsatadi.

Grafikdan ko'rinadiki, yuqori pog'onadagi GESning jamlangan energiyasi eng katta qiymatga ega, quyi pog'onalarda esa sof naporning kamayishi va gidravlik yo'qotishlar sababli ishlab chiqarilgan energiya miqdori nisbatan past bo'ladi. Umumiy kaskad energiyasi esa barcha individual GESlar energiyalarining yig'indisi sifatida chiziqli tarzda o'sib boradi.

Olingan natijalar taklif etilgan Matlab/Simulink modeli suv balansi, sof napor va quvvat–energiya bog'lanishini fizik-dinamik asosda izchil aks ettirishini tasdiqlaydi. Kaskadlararo vaqt kechikishlarini hisobga olish quvvat va energiya egri chiziqlarida fazaviy siljishlarning paydo bo'lishiga olib kelib, real GESlar uchun xos bo'lgan dinamik xatti-harakatni qayta tiklash imkonini berdi.

Model nafaqat oniy quvvatni, balki quvvatning vaqt bo'yicha integrali orqali jamlangan energiyani ham hisoblash imkonini beradi. Bu esa sutkalik, oylik va mavsumiy elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmlarini baholash, kaskadli GESlarning ekspluatatsion rejimlarini tahlil qilish va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini baholash uchun muhim amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqot natijalari kaskadli gidroelektr stansiyalarni modellashtirish bo'yicha mavjud ilmiy ishlanmalar bilan taqqoslanganda bir qator muhim farqlar va ustunliklarni namoyon etadi. Xususan, ushbu ish natijalari Xudjasaidov hamda Grettisson dissertatsiyalarida taklif etilgan yondashuvlar bilan solishtirildi, chunki mazkur ishlar mazmunan kaskadli GES rejimlarini tahlil qilish va gidroenergetika quvvatini baholash masalalariga eng yaqin hisoblanadi.

Xudjasaidov [1] ishida Pamir energetika tizimi misolida kaskadli GESlarning ish rejimlari asosan statsionar va rejalashtirish nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Ushbu ishda suv oqimining kaskad bo'ylab taqsimoti va quvvat rejimlari optimallashtirish masalasi sifatida ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, vaqt bo'yicha dinamik javob va kaskadlararo transport kechikishlari batafsil hisobga olinmagan. Bizning tadqiqotimizda esa suv balansi tenglamalari asosida ombor hajmining vaqt bo'yicha o'zgarishi, sof napor dinamikasi va kaskadlararo kechikishlar yagona fizik-dinamik model doirasida birlashtirildi. Natijada, yuqori pog'onadagi GESda yuzaga kelgan suv sarfi o'zgarishlarining quyi pog'onalarga fazaviy siljish bilan uzatilishi real vaqt rejimida qayta tiklandi. Bu holat kaskadli GESlarning vaqtinchalik ish rejimlarini baholash imkonini berib, Xudjasaidov ishida mavjud bo'lmagan dinamik komponentni taklif etadi.

Grettisson [8] dissertatsiyasida esa kichik quvvatli yakka GES uchun quvvat ishlab chiqarishni prognozlash masalasi statistik va vaqt qatori modellariga tayangan holda tadqiq etilgan. Ushbu ishda suv sarfi va quvvat o'rtasidagi bog'lanish empirik asosda qurilgan bo'lib, gidravlik jarayonlarning fizik mazmuni soddalashtirilgan. Bundan tashqari, modelda kaskadlararo bog'liqlik va transport kechikishlari mavjud emas, chunki u yakka GES uchun mo'ljallangan. Bizning tadqiqotimizda esa quvvat va energiya hisoblash jarayoni sof napor va suv sarfi bilan bog'langan fizik tenglamalar asosida amalga oshirildi hamda kaskadli tuzilma ichida bir nechta GESlar o'zaro gidravlik jihatdan bog'landi. Bu yondashuv suv oqimi, quvvat va energiya o'rtasidagi bog'lanishni realistik tarzda qayta tiklash imkonini beradi va sof statistik modellarga nisbatan fizik jihatdan izchil natijalarni ta'minlaydi.

Shuningdek, Grettisson [8] ishida prognozlashga asosiy urg'u berilgan bo'lsa, mazkur tadqiqot hozirgi bosqichda hisoblash va dinamik tahlilga qaratilgan. Biroq taklif etilgan Matlab/Simulink modeli modul tuzilishga ega bo'lib, uni kelgusida noaniq mantiq (fuzzy logic) va mashinaviy o'rganish asosidagi prognozlash modullari bilan integratsiyalash imkoniyati mavjud. Bu holat bizning yondashuvimizni nafaqat hisoblash, balki bashorat qilishga mo'ljallangan kengaytiriladigan platforma sifatida namoyon etadi.

Umuman olganda, Xudjasaidov ishidan farqli ravishda, mazkur tadqiqot kaskadli GESlarning ishini vaqt bo'yicha dinamik tarzda tavsiflaydi va kaskadlararo kechikishlarning energetik natijalarga ta'sirini ko'rsatadi. Grettisson ishidan farqli ravishda esa quvvat va energiya hisobini sof statistik emas, balki fizik-dinamik asosda amalga oshiradi hamda yakka GES emas, balki kaskadli tuzilmani qamrab oladi. Shu sababli, taklif etilgan yondashuv kaskadli gidroenergetika tizimlari uchun rejimlarni tahlil qilish, energetik rejalashtirish va kelgusida quvvat prognozlash masalalarini hal etishda metodologik jihatdan yangi bosqichni ifodalaydi.

2-jadvalda ushbu ish bilan Xudjasaidov va Grettisson ishlarini taqqoslash natijalari keltirilgan.

Taqqoslash natijalari jadvali

2-jadval

Mezoni	Xudjasaidov [1]	Grettisson [2]	Maqola
Tadqiqot obyekti	Kaskadli GES (Pamir tizimi)	Yakka kichik GES	Kaskadli GES (3 pog'ona)
Asosiy maqsad	Rejimlarni tahlil qilish va rejalashtirish	Quvvat prognozlash	Fizik-dinamik modellashtirish
Model turi	Rejim optimallashtirish modeli va	Statistik/vaqt qatori modeli	Fizik-dinamik model
Vaqt omili	Asosan statsionar	Diskret vaqt	Uzluksiz vaqt
Suv balansi	Soddalashtirilgan	Empirik	To'liq suv balansi

Ombor hajmi dinamikasi	Qisman	Yo‘q	Bor
Sof napor dinamikasi	Doimiy deb qabul qilingan	Doimiy	Dinamik
Kaskadlararo bog‘liqlik	Bor (rejim darajasida)	Yo‘q	Bor (gidravlik + vaqt kechikish)
Transport kechikishi	Yo‘q	Yo‘q	Bor
Turbina cheklovlari	Qisman	Yo‘q	To‘liq
Mexanik dinamika	Yo‘q	Yo‘q	FIK orqali singdirilgan
Quvvat hisoblash	Rejim asosida	Statistik regressiya	Fizik formula asosida
Energiya hisoblash	Yo‘q	Qisman	To‘liq (integral)
Matlab/Simulink	Qisman	Bor	To‘liq
Proгноzlash	Yo‘q	Bor	Rejalashtirilgan (fuzzy logic)
Ob-havo omillari	Yo‘q	Qisman	Rejalashtirilgan
Natija turi	Rejim xaritalari	Proгноz grafiklari	$Q(t)$, $P(t)$, $E(t)$

XULOSA

Mazkur tadqiqotda kaskadli gidroelektr stansiyalar (GES) ish rejimlarini modellashtirish uchun fizik mazmunga ega, vaqt bo‘yicha dinamik ishlashni hisobga oluvchi matematik va simulyatsion model ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuv suv balansi tenglamalari, ombor hajmi va sof napor dinamikasi, kaskadlararo transport kechikishlari hamda quvvat–energiya bog‘lanishlarini yagona fizik-dinamik doirada birlashtiradi. Model Matlab/Simulink muhitida modul tuzilishga ega subsystemlar ko‘rinishida realizatsiya qilinib, uch pog‘onali kaskad GES misolida sinovdan o‘tkazildi.

Modellashtirish natijalari shuni ko‘rsatdiki, yuqori pog‘onadagi GESda yuzaga kelgan suv sarfi o‘zgarishlari quyi pog‘onalarga vaqt bo‘yicha kechikish bilan uzatiladi va bu holat quvvat hamda energiya egri chiziqlarida fazaviy siljishlar ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Ushbu xatti-harakat kaskadli tizimlarda suv oqimining real vaqt bo‘yicha tarqalishini va uning energetik natijalarga ta‘sirini fizik jihatdan izchil tarzda aks ettiradi. Quvvatning vaqt bo‘yicha integrali asosida elektr energiyasini hisoblash bloki kiritilishi modelga nafaqat oniy quvvatni, balki sutkalik, oylik va mavsumiy energiya ishlab chiqarish hajmlarini aniqlash imkonini berdi.

Olingan natijalar mavjud ilmiy ishlanmalar bilan taqqoslanganda bir qator muhim ustunliklarni namoyon etadi. Xususan, Xudjasaidov [1] ishidan farqli ravishda, mazkur tadqiqot kaskadli GESlarning ishini statsionar yoki faqat rejimli emas, balki vaqt bo‘yicha dinamik tarzda tavsiflaydi va kaskadlararo transport kechikishlarining quvvat hamda energiyaga ta‘sirini aniq ko‘rsatadi. Grettisson [8] ishidan farqli ravishda esa quvvat va energiya hisobini sof statistik emas, balki suv sarfi va sof napor

bilan bog‘langan fizik tenglamalar asosida amalga oshiradi hamda yakka GES emas, balki kaskadli tuzilmani qamrab oladi.

Shuningdek, taklif etilgan modelning modul tuzilishga ega bo‘lishi uni keyinchalik optimallashtirish algoritmlari, dispatcherlik boshqaruvi va prognozlash modullari bilan integratsiyalash uchun qulay platforma sifatida namoyon etadi. Model sonli jihatdan barqaror bo‘lib, suv balansi va sof napor o‘zgarishlariga mos ravishda quvvat va energiya dinamikasini realistik tarzda qayta tiklay olishini tasdiqladi.

Shu bilan birga, mazkur tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud. Jumladan, modelda kirish suv sarfi deterministik tarzda berilgan bo‘lib, real gidrologik jarayonlarga xos bo‘lgan ob-havo noaniqligi, yog‘in, harorat, bug‘lanish va qor erishi kabi meteorologik omillar hali hisobga olinmagan. Shuningdek, turbina–generator juftligining mexanik dinamikasi soddalashtirilgan bo‘lib, uning energetik ta’siri yagona foydali ish koeffitsiyenti orqali gidravlik blok ichiga singdirilgan.

Kelgusidagi ilmiy izlanishlar aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hamda taklif etilgan modelni takomillashtirishga qaratiladi. Xususan, Matlab/Simulink muhitida yog‘in, harorat, bug‘lanish va qor zaxiralari kabi meteorologik ma’lumotlarni kirish parametrlar sifatida hisobga oluvchi prognozlash bloki ishlab chiqilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu blok noaniq mantiq asosida qurilib, meteorologik omillar, daryo oqimi va GES quvvati o‘rtasidagi noxizizli bog‘lanishlarni tavsiflash imkonini beradi hamda fuzzy inference tizimi yordamida suv sarfining qisqa va o‘rta muddatli prognozlarini shakllantiradi. Olingan prognoz natijalari kaskadli GES modeliga integratsiyalanib, fizik-dinamik modellashtirish bilan uyg‘unlashtiriladi. Natijada, taklif etilgan model nafaqat hisoblash, balki prognozlash funksiyalariga ega kompleks platformaga aylantiriladi. Bu yondashuv kaskadli GESlarda quvvatni prognozlash, energetik rejalashtirish, dispatcherlik boshqaruvi hamda iqlim o‘zgarishi sharoitida gidroenergetika tizimlarining barqarorligini baholash uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. J. X. Xudjasaidov, Analysis and planning of operating regimes of an electric power system with cascade hydropower plants (case study of the Pamir power system), PhD dissertation, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia, 2019.
2. Duvvuri, B. Integration of Remote Sensing and Machine Learning for Monthly and Global River Discharge Estimation. PhD Dissertation. Supervisor: Prof. Edward Beighley. USA, 2021.
3. Cáceres Sebrekos, A. L. Vulnerability of Hydropower to Climate Change: Assessing Future Risks in the Global South. PhD Dissertation. Supervisor: Prof. Paulina Jaramillo. United States, 2020.

4. Ahmad, F. Predicting and Explaining Hydropower Trends with Innovation Diffusion Models. PhD Dissertation. Supervisor: Prof. Mariangela Guidolin. Italy, 2022.
5. Iotti, G. Hydropower Modelling in Mid-Term Adequacy Forecasts: The Peculiar Case of Austria. Magistrlik dissertatsiyasi. Politecnico di Milano, Energetika muhandisligi magistratura dasturi, 2020.
6. J. Edström, Forecasting hydropower supply curves in the Nordic day-ahead electricity market, Master's thesis, supervised by Prof. A. Salo, Aalto University, Finland, 2024.
7. K. Dmitrieva, Forecasting electricity generation in small hydropower plants using machine learning and time series models, Master's thesis, supervised by Prof. J. R. Olsson, Luleå University of Technology, Sweden, 2021.
8. Grettisson, S. (2022). Power production forecasting for a small hydro power plant to increase operational reliability for both monthly and daily forecasting. Master's Thesis, Reykjavik University, Iceland.
9. Hammid, A. T. (2018). Optimization and control of hydro generation scheduling using hybrid firefly algorithm and particle swarm optimization techniques. Doctor of Philosophy (Engineering) Thesis, Faculty of Electrical & Electronics Engineering, Universiti Malaysia Pahang, Malaysia.
10. Lazzaro, G. (2017). Multi-objective optimization of run-of-river hydropower: hydrologic disturbance, stream connectivity and economic profitability. PhD Dissertation, University of Padova, Italy.
11. uzgidro.uz